

मध्ययुगीन कालखंडातील वाडा स्थापत्यकलेचा वारसा -पंढरपुरातील श्रीमंत होळकर वाडा

डॉ. भारती कुमार सुडके

सहाय्यक प्राध्यापक, इतिहास विभाग,

कर्मवीर भाऊराव पाटील महाविद्यालय, पंढरपूर, जि. सोलापूर.

Corresponding Author – डॉ. भारती कुमार सुडके

DOI - 10.5281/zenodo.19658553

प्रस्तावना :

वाडा संस्कृती ही महाराष्ट्राची एक ओळख असून ते स्थापत्यशास्त्राचे उत्कृष्ट नमुने आहेत. दोन-तीन शतकांपूर्वी बांधलेले हे वाडे निसर्गाचे तडाखे आणि जतनाविषयीची आस्था सहन करत दिमाखात महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी उभे आहेत. यासोबतच त्यांच्यामध्ये दडलेला 'इतिहास'ही दर्शवतात. मध्ययुगीन कालखंडातील मराठेशाहीच्या वेगवेगळ्या काळात महाराष्ट्रात सरदारांनी वाडे बांधले.पंढरपूर हे सोलापूर जिल्ह्यातील एक तालुक्याचे ठिकाण आहे. पंढरपूरला दक्षिण काशी व तसेच विठ्ठलाला महाराष्ट्राचे कुलदैवत म्हणतात. महाराष्ट्र राज्यातील पंढरपुरातील विठ्ठल मंदिरामुळे हे वारकऱ्यांचे तीर्थक्षेत्र म्हणून प्रख्यात आहे. दरवर्षी आषाढी एकादशीच्या सुमारास अनेक भाविक येथे वारी करण्यासाठी व विठ्ठल रखुमाईचे दर्शन घेण्यासाठी पायी चालत येतात. इ.स. ५१६ ताम्रपटांवरून राष्ट्रकूटांच्या काळात पंढरपूर हे चांगली लोकवस्ती असलेले ग्राम असल्याचा पुरावा मिळतो.पंढरपूर शहर अभ्यासक अॅड. आशितोष बडवे व अॅड धनंजय रानडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पंढरपुरात अनेक मराठा कालखंडात ऐतिहासिक वाडे उभारण्यात आले होते. काही ऐतिहासिक वाडे, त्यांचे स्थापत्य व वाड्याशी संबंधित घराण्याचा,वैभवशाली इतिहासाची साक्ष देतात. आज त्यालाच देवी अहिल्याबाई होळकर चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हटले

जाते. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी देशातील अनेक महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी लोकांची राहण्यची सोय व्हावी यासाठी सुमारे सोळाशे वाडे बांधले, त्यापैकी राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांनी बांधलेला पंढरपुरातील श्रीमंत होळकर वाडा पंढरपुरात आहे. आजही प्रेरणादायी इतिहासाची व वाडा स्थापत्यकलेची साक्ष देत दिमाखात उभा आहे.

संशोधनाचा हेतु:

- १) पंढरपुरातील श्रीमंत होळकर वाड्याची ऐतिहासिक पाश्चभूमी अभ्यासणे.
- २) श्रीमंत होळकर वाड्याची बांधकाम शैली व रचना अभ्यासणे.
- ३) श्रीमंत होळकर वाड्याच्या जतन व संरक्षण कार्यात येणाऱ्या समस्या अभ्यासणे.

संशोधन पद्धती :

प्रस्तुत शोधनिबंधसाठी ऐतिहासिक संशोधन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. प्रस्तुत शोधनिबंधसाठी प्राथमिक व दुय्यम साधनांचा वापर करण्यात आला आहे. श्रीमंत होळकर वाड्याच्या प्रत्यक्ष भेट देऊन अहिल्यादेवी होळकर चॅरिटेबल ट्रस्टचे विद्यमान व्यवस्थापक आदित्य फत्तेपुरकर .व पंढरपुर शहराचे

अभ्यासक श्री बडवे व अॅड. धनंजय रानडे यांची मुलाखत घेऊन माहिती संकलित केली. तसेच वर्तमान पत्रे,पुरातत्व विभागाचे आदेश ही संशोधनासाठी ऊपयुक्त ठरले. संकलित माहितीचे विश्लेषण करून संशोधन पेपर तयार करण्यात आला आहे.

अहिल्यादेवी होळकर यांचे कार्य:

माळवा प्रांतातील अहिल्यादेवी होळकर न्यायप्रिय, लोककल्याणकारी राजकर्त्या होत्या. ३१ मे १७२५ रोजी महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यातील जामखेड तालुक्यातील चौंडी या खेड्यात अहिल्यादेवींचा जन्म झाला. त्यांचे वडील माणकोजी शिंदे हे त्या गावचे पाटील होते. त्याकाळी स्त्री शिक्षण फारसे प्रचलित नसतानाही त्यांच्या वडिलांनी अहिल्यादेवी यांना लिहण्या वाचण्यास शिकवले होते. बाजीराव पेशव्यांचा एक सरदार मल्हारराव होळकर हे माळवा प्रांताचे सुभेदार होते. त्यांनी अहिल्यादेवींना स्वतःचा मुलगा खंडेराव याची वधू म्हणून आणले. मल्हारराव होळकरांनी मुलाच्या मृत्यूनंतर अहिल्यादेवींना सती जावू दिले नाही. मल्हाररावांनी त्यांना आपल्या पुत्राचे स्थान दिले. मल्हाररावांनी त्यांना प्रशासकीय व सैन्याच्या कामात पारंगत केलेले होते. अहिल्यादेवींनी इ.स. १७६६ ते इ.स. १७९५ म्हणजे त्यांच्या मृत्यूपर्यंत माळव्यावर राज्य केले.राणी अहिल्यादेवी यांनी भारतभर अनेक हिंदू मंदिरे आणी नदीघाट बांधले, अनेक मंदिरांचा जीर्णोद्धार केला, अनेक तीर्थक्षेत्र, धर्मशाळांचे बांधकाम केले. त्यात द्वारका, काशी, उज्जैन, नाशिक, परळी वैजनाथ पंढरपूर यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.

होळकर वाड्याच्या निर्मितीचा इतिहास:

पंढरपूर हे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत आहे.काही पेशवे व मराठा सरदार पंढरपूरात काही काळ राहत असत. सततच्या वास्तव्यासाठीची गरज म्हणून अनेकांनी सरदारांनी पंढरीत चंद्रभागा नदी किनारी आपले साठी वाडे बांधले. वाडा हा महाराष्ट्रात विकसित झालेला परंपरागत निवासस्थानाचा प्रकार आहे. हा वास्तुप्रकार पेशवेकाळात उदयास आला. वाडा ही केवळ एक वास्तू नसून ती एक संस्कृती आहे. वारीमध्ये वारकर्यांची पाण्याची सोया व्हावी म्हणून आळंदी, देहू ते पंढरपूर मार्गावर राजमाता अहिल्यादेवी यांनी अनेक बारावा निर्माण केल्या. याप्रमाणे वारकरी संप्रदायाच्या उद्धारसाठी राणी अहिल्यादेवी यांनी पंढरपुरात विठ्ठलदर्शनासाठी आल्यावर उतरण्याची व्यवस्था चांगली व्हावी व आपल्या मुक्कामा व्यतिरिक्त वारकऱ्यांची सोय व्हावी म्हणून पंढरपूर येथे टोलेजंग वाडा बांधला तो अजूनही सुस्थिति आहे.हा वाडा सुमारे २५८ वर्षांहून अधिक पुरातन आहे .श्रीमंत होळकरांचा हा वाडा अहिल्यादेवी होळकर यांच्या लोककल्याणाचे व मराठा कालीन स्थापत्यशास्त्राचे उत्तम उदहरण आहे. येथील वाड्याची व्यवस्था होळकर संस्थानचे वतीने यांचे वारसदार पाहतात.

होळकर वाड्याचे स्वरूप:

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी पंढरीत वैभाशाली वाड्याची निर्मिती केली.होळकरांचा हा वाडा साधारणपणे दोन एकर जागेमध्ये बांधलेला आहे. ह वाडा बांधण्यासाठी दगड,विटा,चुना,लाकूड यांचा वापर केला गेला आहे,श्रीमंत होळकर वाडा हा दुमजली असून सध्या वरच्या मजल्यावरील काही भाग ढासळलेला असला तरी बाकी बांधकाम सुस्थितीत आहे. या वाड्याची समोरील बाजू साधारणपणे ६०० फूट लांब तर रुंदी ३०० फूट आहे.

तळातील मजल्यात ११ व वरच्या मजल्यावर ५ अशा एकूण १६ खोल्या आहेत. वाड्यात भव्य तळघर हि आहे. या वाड्यामध्ये दक्षिणेला राममंदिर स्थापन केले आहे. या मंदिरातील शिवपिंडीभोवती ११ छोटे शिवलिंग व गरुड आहेत. बारकाईने हा वाडा पहिला तर तो एक किल्ल्याप्रमाणे दिसतो. वाड्याला भव्य, उंच आणि दणकट बंदी आहे. तो काळ लढाईच्या घामघुमीचा असल्याने व संरक्षणासाठी सैन्य मुक्काम ठोकून होते. वाड्याचे छत हे माळवद आहे. या माळवदा साठी पांढरी माती वापरण्यात आली आहे. उन्हाळ्यात उष्णता रोधकाचे काम करते पांढरी माती करते त्यामुळे उन्हाळ्यात माळवद थंड राहते. होळकर वाड्याचे छत विचारात घेता ते खुप साधे आहे. छताच्या पुढे आलेल्या सज्जाच्या लाकडी भागाला पानपट्टी नक्षी कोरलेली आहे. चैत्र महिन्यात दहा दिवस इथे कीर्तन-प्रवचनादी कार्यक्रम होतात. रामनवमीस मोठा उत्सव होतो. या वाड्यात लग्न- मुंजीचे व अन्य धार्मिक कार्यक्रमही होतात.

वाड्याच्या निर्मितीला सुरुवात:

सन १७५४ मध्ये या वाड्याच्या पायाभरणीला प्रारंभ झाला. अनेक वर्ष या वाड्याचे बांधकाम सुरु होते. वाड्यासाठी लागणारे सागाचे लाकूड मध्यप्रदेश राज्यातील जंगलामधून पंढरपूर येथे आणण्यात आले. हि लाकडे नर्मदा नदीतून ती गुजरात जवळच्या समुद्रात येत होती, नंतर रत्नागिरी समुद्राजवळ पोहचलेली हि लाकडे पाण्यातून बाहेर काढून हत्तीच्या पाठीवर टाकून पंढरपूर येथे आणली गेली असे सांगितले जाते. वाड्याच्या बांधकामासाठी चुना व विटांचा वापर करण्यात आला आहे. चुना तयार करीत असताना भोकरीचे बी, पिंपळाचा डिंक, बिब्याचे द्रावण, कापूस इ. साहित्य त्यामध्ये घातले जात होते. चुना चांगल्या प्रतीचा तयार व्हावा म्हून घोटला जात होता. चुना चांगल्या

प्रतीचा वापरला गेला आहे. चैत्र शुद्ध प्रतिपदा (पाडवा) सन १७६७ रोजी वाड्याचा वास्तूशांती समारंभ कार्यक्रम झाला. या वाड्याच्या वास्तूशांतीच्या वेळी राणी अहिल्यादेवी होळकर स्वतः पंढरपूरमध्ये होत्या असे मानले जाते. या समारंभास अनेक सरदार उपस्थित होते. सन १७६७ ते १९६६ पर्यंत या वाड्यात अन्नधर्म व दानधर्म चालत होता. त्याचा खर्च संस्थान देत होते. अन्नछत्रात गोसावी, बेरागी, आंधळे, पांगळे व गरीब लोक जेवण करीत होते.. आजही चंद्रभागा नदीच्या तीरावर पूर्वीचे वैभव, दानधर्म व सांस्कृतिक समन्वयाचे ठिकाण म्हणून हा वाडा सुस्थितीत उभा आहे. येथील वाड्याची व्यवस्था होळकर संस्थानचे वतीने यांचे वारसदार पाहतात.

भव्य प्रवेशद्वार:

प्रवेशद्वाराचा मुख्य दरवाजा मोठा व मजबूत आहे. प्रवेशद्वार हे सपाट लाकडी फळ्या व त्यावर लाकडी चौकोनी तुकडे वापरून केलेले चौकोन हे आकर्षक तर दिसतात. पंढरपुरातील होळकरांच्या वाड्याला एकूण चार प्रवेशद्वारे आहेत. पश्चिम दिशेला वाड्याचे मुख्य प्रवेशद्वार असून ते २० ते २५ फूट उंचीचे आहे. या प्रवेशद्वाराचे बांधकाम दगड व विटांचे आकर्षक डिझाईन करून ते डौलदार बनविले आहे. या प्रवेशद्वाराच्या १५ फुटा पर्यंतच्या बांधकामात दगडी स्तंभ एकामागे एक आल्याने दगडी कप्पे तयार झाले आहेत व वरती आडव्या पद्धतीने विटांचे बांधकाम करून त्यावर कोनाकृती वीटांची नक्षी तयार केलेली आहे. प्रवेशद्वाराचा चौकट व दरवाजा लाकडी स्वरूपाचा असून चौकटीवर सुंदर लाकडामधील बेलबुट्टीचे नक्षीकाम पहायला मिळते. दरवाजाला एकात एक अशा तीन चौकटी दिसून येतात. त्यामुळे प्रवेशद्वार आणखी मजबूत वाटते. प्रवेशद्वारामधली चौकट सपाट असून बाहेरील व आतल्या चौकटीच्या वरील भागात नक्षीकाम

केलेले आहे. वाड्याचे दूसरे प्रवेशद्वार मुख्य प्रवेशद्वाराच्या विरुद्ध दिशेला म्हणजे पूर्वेला असून ते मुख्य प्रवेशद्वारापेक्षा लहान आहे. या प्रवेशद्वारातून पाहिले असता पुढे चंद्रभागा नदीचे दर्शन होते. या प्रवेशद्वाराची उंची साधारणपणे ७ फुट आहे.

वाड्यातील अंतर्गत रचना:

वाड्यातील आतील रचना वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. मुख्य प्रवेशद्वारातून आत आल्यावर प्रवेशद्वाराच्या आतून आगळ लावण्याची जागा आहे. १२५ खनाचा हा वाडा आहे. उत्तर व दक्षिण बाजूस ढाळज असून याचे मोजमाप १० फूट रुंद आणि २५ फूट लांब आहे. या ढाळजेला लागूनच दक्षिणेला राम मंदिराची भिंत येते तर उत्तरेला खोल्या आहेत. त्याला बैठकीची खोली म्हणतात. ढाळजेच्या जोत्याची उंची तीन फूट आहे. पुढे कमान आहे व एक मोठा चौक आहे. कमानीतून आत आल्यावर समोर पूर्व बाजूस आणखी एक प्रवेशद्वार आहे. या प्रवेशद्वाराच्या बाहेरील बाजूस १० X १० च्या दोन-दोन खोल्या आहेत तर आतील बाजूस दगडी कमान आहे. या प्रवेशद्वाराचे जोते देखील तीन फूट इतके उंचीचे आहे. खोल्यांच्या चौकटींच्या ललाटावर काष्ठशिल्पांबरोबरच गणेशमूर्ती देखील कोरलेल्या आहेत.

होळकर वाड्यातील आयताकार चौक:

वाड्याच्या मध्यभागी असलेला भाग म्हणजे चौक होय. चौक वाड्याचा हा महत्त्वाचा भाग आहे. सार्वजनिक-खाजगी जीवन, विविध कार्यक्रम, घरगुती कामे, घरातल्या महिलांचं खाजगीपण आणि हवामान अनुकूलन या सगळ्याच दृष्टीने चौकाची योजना यथायोग्य होती. मध्यवर्ती चौकामुळे हवा आणि प्रकाश खेळता राहायला मदत होत असे. प्रवेशद्वारामधून आत गेल्यानंतर प्रवेशद्वाराच्या समोर

३५ फूट (उत्तर-दक्षिण) व २५ फूट रुंदी (पूर्व-पश्चिम) असलेला आयताकार चौक लागतो.. या चौकाच्या तळमजल्याचा भाग फारसबंदी आहे. चौकाच्या चारी बाजूंनी तीन फूट उंचीचा चौथरा आहे. या दोन्हीच्या मध्ये खालील चौकात दगडी भुयारी गटारांची व्यवस्था केलेली आहे.

होळकर वाड्यातील काष्ठशिल्प:

होळकर वाडा १२५ लाकडी खणाचा आहे. मध्ययुगीन काळात मोठाल्या इमारतीमुळे लाकडी कामास खूप वाव मिळाला. निवासी इमारतीत विविध विभाग लाकडाचावापर लकेला जात असे. असत, त्यात कचेरी, दिवाणखाना, नौबतखाना, खलबतखाना, हमामखाना व दौलतखाना असे अनेक विविध भाग असत. लाकूड हे सजावटीचे बनू लागले. त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर उच्चप्रतीचे लाकडी कोरीव काम होवू लागले. या लाकडी कोरीव कामाच्या प्रतीवर एखाद्या वाड्याच्या मालकांची, वतनदारांची, सरदारांची, इभ्रत समाजात ठरू लागली. पंढरपूर येथील होळकर वाड्याच्या सजावटीमध्ये काष्ठशिल्पाचा उपयोग केला आहे. स्तंभ (खांब), हस्त, दरवाजे व चौकटी यावरती लाकडी कोरीव काम अतिशय सुंदर केलेले दिसून येते

वाड्याचा मागील भाग:

होळकर वाड्याचा मागील भाग म्हणजे पश्चिमेकडील जेथून चंद्रभागा नदीचे विशाल पात्र दिसते. या प्रवेशद्वाराला दिंडी दरवाजाही आहे. प्रवेशद्वाराच्या उजव्या बाजूला एक लोखंडी कलात्मकरित्या तयार केलेला जिना आहे. पायऱ्यांचा हा जिना नागमोडी वळणे घेत वरच्या मजल्यावर जातो. या पायऱ्यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे या जिनाची प्रत्येक पायरी वेगळी करता येते. एकात एक हुक

अडकविल्याप्रमाणे या पायऱ्या बसविलेल्या आहेत. वाड्याची पश्चिमेकडील तटबंदी नाहीशी झालेली आहे. चंद्रभागेच्या वाळवंटातून या वाड्याचा मागील भाग अतिशय नयनरम्य वाटतो.

होळकर वाड्यातील राम मंदिर:

अहिल्यादेवी होळकर यांनी ज्यावेळेस वाड्याचे बांधकाम सुरू केले त्यावेळी वाड्यामध्ये शिवाचे मंदिर बांधण्याचे ठरविले होते. वाड्याचा पाया खोदत असताना हनुमानाची हात जोडलेली (नमस्कार स्थितीत) मूर्ती सापडल्याने अहिल्याबाई होळकरांनी वाड्यात राम मंदिर स्थापन केले. राम, लक्ष्मण आणि सीता अशा संगमरवरी सुंदर मूर्ती या मंदिरात आहेत. वाड्याच्या दक्षिण बाजूस हे मंदिर आहे. या मंदिराची पूर्व-पश्चिम लांबी २०० फूट पर्यंत असून पूर्वेला रामाचे मंदिर आणि त्याच्या अगदी विरुद्ध दिशेला राम मंदिरा समोर हनुमान मंदिर पश्चिमेस स्थापन केलेले आहे. अहिल्यादेवी होळकर या शिवभक्त होत्या. त्यांनी वाड्यात शिव मंदिर स्थापन करण्यासाठी जी शिवपिंड व नंदी तयार केले होते ते राम मंदिरासमोर उजव्या बाजूला एका कट्ट्यावर ठेवलेले आहेत. या राम मंदिरासाठी दक्षिणेला बाहेरून प्रवेशद्वार ठेवण्यात आले. मुख्य प्रवेशद्वाराच्या वरच्या बाजूला खोल्या आहेत. बाहेरील बाजूनी पहिल्या मजल्यावरील विटांच्या बांधकामात बांधलेले झरोके खिडक्या दिसून येतात. त्याची कमानयुक्त नक्षीकाम लक्ष वेधून घेते.

खिडक्यांची रचना:

सर्वसाधारणपणे मध्ययुगीन वाड्यामध्ये खिडक्यांची रचना नसे, फक्त लहान झरोखे प्रकाश हवेसाठी सोडले जात. याच्या रचनेमागचा हेतू म्हणजे सुरक्षितता होय.. मुख्य प्रवेशद्वाराच्या वरती साधारणपणे खिडक्या

सोडल्या जात असत, त्यास झरोखा दर्शन असे म्हटले जात. होळकरांच्या वाड्याच्या मुख्य प्रवेशद्वाराचा वरचा भाग पडलेला आहे. परंतु त्या जागेत झरोखा दर्शन होते. तसेच त्यालगत या वाड्याच्या ज्या खोल्या आहेत त्या प्रत्येक खोलीतून एक-एक झरोखा दर्शन / खिडक्या आहेत. या खिडक्या बाहेरील बाजूने आकर्षक दिसतात. खिडक्यांच्या दोन्ही बाजूने दोन मातीचे स्तंभ व त्यावर कमान आहे. अशाच प्रकारच्या खिडक्या वाड्याच्या पहिल्या मजल्यावर पूर्व- पश्चिम व दक्षिणेला दिसून येतात.

वाड्यातील स्तंभ ,स्तंभशीर्ष व हस्त:

होळकर वाड्यात प्रवेशद्वारातून आत प्रवेश केल्यानंतर दोन्ही बाजूला ढाळज व पुढे चौक आहे, ढाळजे मध्ये मजबूत खांबाच्या योजना केलेली आहे. स्तंभ चौकोनी खांब असून मध्यापर्यंत जवळपास साधे आहेत, परंतु सध्या हे खांब बांधकामात झाकले गेले आहेत. वाड्यातील स्तंभांचा प्रभाव या वाड्यातील झरोखा दर्शन/ खिडक्यांच्या बाहेरील रचनेत तयार केलेल्या स्तंभावर दिसून येते. सर हे भार सहन करणारे मुख्य घटक आहेत अनेक पारंपरिक फुला-पानांच्या कोरीव कामाने ही खांबे मध्यापासून वर पर्यंत सजविलेले असतात. होळकर वाड्यातील सर अतिशय साधे असून त्यावर कोणतेही नक्षीकाम केलेले नाही. सर नंतर स्तंभशीर्ष येते. स्तंभ व हस्त यांना जोडणारा भाग म्हणजे स्तंभशीर्ष होय. होळकर वाड्यातील स्तंभशीर्षावर अतिशय कलात्मक मण्यांची माळ, कमळाचे फुले, पाने कोरलेली आहेत. त्यामुळे स्तंभाचा, छतांचा भाग आकर्षक दिसतो. होळकर वाड्याच्या स्तंभावरील हस्त एखाद्या कलात्मक पानाचा अर्ध्या भागाप्रमाणे कोरलेले आहेत. या सोबत झुंबर अडकविण्यासाठी गोल लोखंडी कड्याही काही ठिकाणी दिसतात.

तळघरे, भुयारी मार्ग व भुयारी गटारांची योजना:

होळकर वाड्यात दोन तळघरे आहेत. ही तळघरे वाड्याचा दुसरा चौक जो पाठीमागील पश्चिमेकडील प्रवेशद्वारा अगोदर लागतो. त्या चौकाखाली दोन तळघरे आहेत, त्याचे छोटेसे प्रवेशद्वारही तिथे आहे आणि सध्या अडगळीचे सामान ठेवण्यासाठी त्या तळघरांचा वापर केला जातो. या तळघरातूनच अहिल्यादेवी यांना पांडुरंग दर्शनाला जाण्यासाठी एक भुयारी मार्ग तयार केलेला होता असे मानण्यात येते. साधारणपणे ४०० मीटर पर्यंत लांब हा भुयारी मार्ग आहे, परंतु सध्या तो बंद आहे. मानवी वस्ती म्हटले की, सांडपाण्याची व्यवस्था महत्त्वाची असते. होळकर वाड्यामध्ये सांडपाणी वाहून जाण्यासाठी दगडी गटारांची योजना उत्तम स्वरूपाची आजही कार्यरत आहे. स्वयंपाकघरातून तसेच मंदिरातून भुयारी दगडी गटारातून पाणी वाहून मागील चौकात येते. या चौकात पश्चिम बाजूस मागील प्रवेशद्वाराजवळ स्नानगृह व शौचालय बांधलेले आहे. मागील प्रवेशद्वाराखालून बाहेर पर्यंत दगडी गटारे आहेत, वाड्यात पाणीपुरवठा हा चंद्रभागेतून केला जात होता. पश्चिमेला असलेल्या मागील दरवाजा समोरच चंद्रभागा वाहते.

होळकर वाडा जतन व संवर्धन:

पंढरीतील वैभवशाली ऐतिहासिक वाड्याचे महत्त्व कमी होत आहे. काही वाडे सध्या इतिहासात जमा झाले आहेत. वाडा बांधकामातील वैशिष्ट्ये, रेखीवपणा, हे सारे उमे करणाऱ्या कलाकारांचे कसब या गोष्टी बहुमोलाच्या असतात. होळकर वाडा मध्ययुगीन काळातील वैभवशाली इतिहास व वाडा स्थापत्य कलेचा वारसा आहे. पंढरपूर येथील माहाद्वार पोलिस चौकी ते माहाद्वार घाट रस्ता कॉंक्रीटकरण व रंदीकरण करण्याबाबतचा प्रस्ताव पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यात सादर करण्यात आला आहे.

रस्ता रंदीकरणामुळे रस्त्यावर असलेल्या होळकर वाड्याचा काही भाग बाधित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. होळकर वाडा ही ऐतिहासिक वास्तू आहे. रस्ता रंदीकरण केल्यास होळकर वाड्यातील राम मंदिर व मारुती मंदिर देखील पाडावे लागणार आहे ऐतिहासिक वाड्याचे जतन करण्याच्या हेतूने पंढरपुरातील स्थानिक जनता व ऐतिहासिक वाड्याचे वारसदार व व्यवस्थापक यांनी माऊली कॅरीडोरला विरोध केला आहे. या संदर्भात ३०/०६/२०२२ रोजी पंढरपुर येथे विधानपरिषद उपसभापती मा. निलमताई गोन्हे मॅडम यांना ऐतिहासिक होळकर वाडा, आणि शिंदे सरकार वाडा वाचविण्यात यावा यासाठी- तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा पंढरपूर यातील नव्याने समाविष्ट केलेले काम क्र. १३ रद्द करण्यात यावे असे निवेदन राष्ट्रीय समाज पक्षाचे वतीने दिले. पंढरपूर तीर्थक्षेत्र सुधारित विकास आराखडा राबवताना ऐतिहासिक वास्तू जतन करणे गरजेचे आहे. या कामाच्या वेळी जर ऐतिहासिक होळकर सरकार वाड्याची एक वीट जरी हलविली तर राज्यभर आंदोलन होईल, असा दिला गेला. तसेच होळकर वाड्याचे व्यवस्थापक श्री आदित्य फत्तेपूरकर, इतिहास संशोधक राहुल वावरे, राजाभाऊ लांडे यांनी वाडा हा ऐतिहासिक वास्तू व मराठा कालीन स्थापत्य कलेचा वारसा आहे या अनुषंगाने पुरातत्व विभाग कडे अनेक पुरावे सादर केले. दिनांक २३ डिसेंबर २०२२ रोजी पुरातत्व विभागाने सोलापूर कलेक्टर ऑफिसला वाड्याचे जतन व संरक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सारांश:

पंढरपूर हे महाराष्ट्रातील नव्हे तर देशातील एक महत्त्वपूर्ण तीर्थक्षेत्र आहे. पंढरी नगरीला अतिशय प्राचीन वारसा व अध्यात्मिक, सामाजिक अधिष्ठान लाभले. काही वर्षात महाराष्ट्रातील एक धार्मिक पर्यटन स्थळ म्हणून

देखील पंढरपूर नावारूपास आलेले आहे.पंढरपुरात अनेक प्राचीन व मध्ययुगातील ऐतिहासिक वास्तू आहेत. येथील ऐतिहासिक वास्तू पाहण्यासाठी ही अनेक पर्यटक पंढरपुरात येतात. पंढरपुरातील पुरातन ऐतिहासिक वास्तू पंढरपूरच्या वैभवामध्ये भर टाकणाऱ्या आहेत.रा मध्ययुगीन कालखंडात पंढरपुरात निर्माण झालेले ऐतिहासिक वाड्यांचे जतन व संवर्धन होणे आवश्यक आहे.राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांनी वास्तव्य केलेला सुमारे २५८ वर्षे पेशा जास्त वर्षे पुरातन असणारा होळकरवाडा पंढरपूर येथील महाब्दार परिसरातील ही ऐतिहासिक वास्तू आहे. हा वाडा, त्यांचे स्थापत्य, वाड्याशी संबंधित घराण्याचा संदर्भ इतिहास, त्यांची गावे, घराण्यांकडे असलेल्या वस्तू, त्यांनी बांधलेल्या वास्तू, काही प्रचलित आख्यायिका, नातेसंबंध व परंपरा, यांची ओळख करून घेण्यात महत्वाचा ठरतोअसे दिसते. या ऐतिहासिक वाड्याचे जतन करण्याच्या हेतूने पंढरपुरातील स्थानिक जनता व ऐतिहासिक वाड्याचे वारसदार व व्यवस्थापक यांनी माऊली कॅरीडोरला विरोध केला आहे. पंढरपुरातील ऐतिहासिक वाड्यांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी स्थानिक जनता, स्थानिक प्रशासन व राज्य प्रशासनाने ही प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. पंढरपुरातील ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन करण्याच्या कार्यात यश आले तर पुनश्च एकदा पंढरीचे जुने ऐतिहासिक वैभव अनुभवता येईल

संदर्भ साधने:

- १) खडपेकर विनिया, ज्ञात -अज्ञात अहिल्याबाई होळकर, राजहंस प्रकाशन, पुणे

- २) डेंगळे सुमंत, ऐतिहासिक वाढे आणि घराणे, सकाळ प्रकाशन, पुणे
- ३) जहागीरदार विजया, महाराष्ट्राचे शिल्पकार तेजस्विनी अहिल्याबाई होळकर, प्रकाशक सचिव महाराष्ट्र, राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, द्वितीय आवृत्ती २००५
- ४) जवळेकर अरविंद, लोकमाता अहिल्याबाई, प्रभात प्रकाशन, ४/१९ आसफअली रोड, नई दिल्ली, २००२
- ५) प्रा. जाधव अर्जुन बळीरामजी, लोकमाता अहिल्याबाई होळकर, लोकायत प्रकाशन, सातारा, जुलै २०२२
- ६) माटे म.श्री, मराठा स्थापत्य, पुणे विद्यापीठ. १९५९
- ७) डॉ. शिवदे सदाशिव, महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक वाडे -१ स्नेहल प्रकाशन पुणे, २०१३

मुलाखती :

- १) अॅड.आशितोष अनिलराव बडवे. पंढरपूर शहर अभ्यासक, सोमवार दिनांक- ०९-०२-२०२६
- २) श्री, आदित्य फत्तेपुरकर, व्यवस्थापक होळकर वाडा, पंढरपूर, गुरुवार दिनांक-१२-०२-२०२६
- ३) अॅड. धनंजय रानडे. प्राचीन पंढरपूर अभ्यासक, सोमवार दिनांक-१६-०२-२०२६

वृतपत्रे:

- १) दैनिक, सकाळ -२९/०६/२०२२
- २) दैनिक, दिव्य मराठी -३०/०९/२०२२

छायाचित्रे

श्रीमंत होळकर वाड्यातील लाकडी खांबावरील
आयताकृती चौक

श्रीमंत होळकर वाडा, पंढरपूर प्रवेशद्वार

श्रीमंत होळकर वाड्यातील पुण्यश्लोक होळकर
यांचे स्मारक

सोलापुर जिल्हा पुल आउट 30-09-2022

शाहीर होळकर यांच्याकडे निवेदनद्वारे परवान काढण्यासाठी मन मानेल काढण्यास बंदी घालली. आगे निकाल होत. तालुक्या फौजदारीत माने होत. मंगळवारी केली आहे. तसे परीस वसूल केले जात आहेत. मागणी करण्यात आली आहे. यांनी फौजदारी दिली आहे. खातेदारांचा प्रभाव

होळकर वाड्याची वीट हालली तरी आंदोलन

पंढरीत वाडा बचाव समितीचा इशारा, विकास करतानादेखील ऐतिहासिक वास्तू जतन करण्याची मागणी

प्रतिनिधी | पंढरपूर

पंढरपूर लोकभोज सुधारित विकास आराखडा राबवताना ऐतिहासिक वास्तू जतन करणे गरजेचे आहे. या बचावच्या वेळी जवळपास होळकर सरकार वाड्याची एक वीट जरी हालविली तर राज्य सरकार अंदाजेन रोडव. असा इशारा होळकर वाडा बचाव समितीने दिलेला आहे.

पंढरपूर फौजदारी महाद्वार फौजदारी पोलीस ठाणे महाद्वार घाट रस्ता काँक्रीटकरण व स्टीकरण करण्याबद्दलचा प्रस्ताव पंढरपूर लोकभोज विकास आराखडात सादर करण्यात आला आहे. यामुळे या रस्त्यावर असलेल्या होळकर वाड्याचा

काही भाग बांधला होणार आहे. हे स्पष्ट झाल्यानंतर या ऐतिहासिक वाड्याच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे. पुढाची याच होळकर वाड्यामध्ये धनसमाजबांधणी

होळकर सरकार वाड्याचे व्यवस्थापक अर्जुन फौजदार करणारे. होळकर वाडा ही ऐतिहासिक वास्तू आहे. रस्ता रुंदीकरण केल्यास होळकर वाड्यातील राम मंदिर व मारती मंदिर देखील घडाने हलकणार आहे. यावेळी संतोष सुळे, अर्जुन सलंगर, राज्य सरकारच्या अर्थव्यवस्था मंत्रय प्रा. लक्ष्मण शिंदे, सुरेश कवडे, डॉ. मारुती पटेल, गणेशराव वामोडे, शिवाजीराव घटील, दयानाथ काळे, कदाशाहीर किरासे, परमेश्वर कोळकर, गणेशराव वाघमोडे, कृष्णदेव वाघमोडे, शिवाजीराव पुजे, यांनी कुलुळ, विठ्ठल पटेल, शशिवाहन कोळकर आदी उपस्थित होते.

दिव्य मराठी ३०/०९/२०२२